

Evaluationsraster für KI-gestützte Recherchertools aus bibliothekarischer Sicht

Ziel:

Sie bewerten ein KI-gestütztes Recherchetool aus Sicht der Bibliothekspraxis.

Im Mittelpunkt stehen Qualität, Transparenz, Datenbasis, Vertrauenswürdigkeit und die Eignung für Schulungs- und Beratungszwecke.

Vorgegebene Forschungsfrage (Beispiel):

How should libraries evaluate and position AI-based research tools in scholarly information services in terms of usefulness, data quality, completeness, bias, transparency, and implications for traditional catalog and discovery systems?

Hinweise zum Vorgehen:

Arbeiten Sie in Kleingruppen und gehen Sie systematisch vor, um die Kriterien im Evaluationsraster nachvollziehbar zu bewerten. Ziel ist es, Stärken und Schwächen des zugewiesenen Tools aus bibliothekarischer Sicht zu erfassen und Ihre Einschätzung mit Beispielen zu belegen.

Literatur:

Wildgaard, L. u. a., Reflections on tests of AI-search tools in the academic search process, in: *LIBER Quarterly: The Journal of the Association of European Research Libraries*, 33,1 (2023), 1–34. Online verfügbar unter: <https://doi.org/10.53377/lq.13567> (zuletzt aufgerufen am: 24.10.2025).

Evaluation

Bewertungsraster (1 = sehr schwach | 5 = sehr gut)

Kriterium	Leitfrage / Beschreibung	Bewertung (1–5)	Kommentar / Beobachtungen
1. Relevanz und Qualität der Treffer	Wie gut passen die gefundenen Quellen zu Ihrem Thema? Wie hoch ist die wissenschaftliche Qualität?	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	
2. Zitierfähigkeit und Wissenschaftlichkeit	Sind die Quellen zitierfähig (DOI, Peer Review)? Wird die Herkunft der Daten klar angezeigt?	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	
3. Transparenz	Können Sie nachvollziehen, wie die Ergebnisse zustande kommen (z. B. Algorithmen, Ranking, Datenquellen)?	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	
4. Datenbasis und Offenheit	Auf welchen Datenquellen basiert das Tool (z. B. Open Alex, Crossref, PubMed)? Sind diese offen zugänglich oder proprietär?	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	
5. Vertrauenswürdigkeit und Ausgewogenheit	Erscheinen die Ergebnisse nachvollziehbar und glaubwürdig? Gibt es Anzeichen für algorithmische Verzerrung oder Bias?	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	
6. Entdeckungswert und Serendipität	Unterstützt das Tool neue Perspektiven, Themenverbindungen oder Forschungslücken?	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	
7. Bedienbarkeit und Einstiegshürde	Wie leicht lässt sich das Tool ohne Vorkenntnisse bedienen? Ist die Oberfläche intuitiv?	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	

8. Bibliothekarische Eignung und Einsatzpotenzial	Würden Sie das Tool für Schulungen, Beratungen oder Fachdienste empfehlen?	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	
9. Reproduzierbarkeit und Dokumentation	Lassen sich Suchschritte, Filter oder Ergebnisse speichern, exportieren oder später nachvollziehen? Wird die Suchstrategie dokumentiert (z. B. Protokoll, Log, Zitiermöglichkeit)?	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	
10. Ethik, Datenschutz und Verantwortlichkeit	Wie transparent ist der Umgang mit Nutzungs- und Personendaten? Entspricht die Datenerhebung den europäischen Datenschutzrichtlinien (DSGVO)? Werden Datenflüsse, Speicherung und mögliche Weitergaben klar ausgewiesen, und erfolgt die Datennutzung nur mit Zustimmung der Nutzenden?	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5	